

ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

УДК 321

Ю.А. АНДРЕЕВА

Понятийный анализ категории «государственность» является одним из методологических ориентиров для анализа конкретных проблем российского общества. Несмотря на широкое применение данного термина в научных исследованиях, однозначной его трактовки пока не существует.

Циркулирующие в общественных науках представления о государственности можно объединить в два подхода. Первый подход назовем системно-структурным, поскольку он сосредоточен либо на элементарном составе государственности, либо на взаимосвязи этих элементов. В его рамках государственность рассматривается через ее проявления в общественной жизни – государственные институты, право, политический режим и т.п., – то есть через совокупность органов государственной власти и управления, деятельность которых может быть подвергнута описанию или измерению. Неудивительно, что в данном случае понятие «государственность» очень часто используют как способ концептуализации феномена государства, рассматриваемого в ракурсе всеобщего. Государственность в данном случае представляет собой абстракцию государства как такового и используется в тех исследовательских ситуациях, когда речь идет о государстве вообще [3, с. 47] или о государстве того или иного исторического типа (например, о буржуазном или социалистическом государстве) [5, с. 162].

В качестве основных элементов государственности в данном случае признается публичная власть и общество. При таком понимании государственности последняя оказывается простой калькой классической («упрощенной») модели государства как триединства, в которое включаются власть, народ и территория.

Существуют и иные (несубстратные) варианты выделения элементов государственности, когда в качестве элемента рассматриваются не составные части, а грани (аспекты), структуры или функции государственности. Так, например, А.В. Василенко выделяет различные ипостаси государственности, общим признаком которых является легитимность: государство-институт, государство-идея, образ государства, осознание государства, отношение к госу-

дарству [1]. В данном случае государственность рассматривается как носитель легитимной власти – то, что М.Вебер называл политическим союзом [2, с. 645]. А.М. Яковлев считает, что особенности государственности раскрываются через рассмотрение категорий «государство», «общество» и «гражданин» и связей между ними [12, с. 78]. В.Е. Чиркин не дает определение государственности как таковой, но обращает особое внимание на ее элементы – институты государственности. Под последними он понимает «относительно обособленную организационно-функциональную структуру, выполняющую частичную функцию в целостной системе государственного регулирования общественных отношений» [11, с. 127]. Это институт главы государства, институты чрезвычайного положения, референдума, государственной власти и т.п.

Итак, системно-структурный подход обращен к следующим граням (составным частям) государственности – публичная власть как система государственных органов, действующих на основе установленного порядка; право; народ как социальная общность, конституированная посредством правовой связи и политической коммуникации; территория как социально-политическое пространство, в официально закрепленных границах которого действует власть и система права, регулирующая общественные отношения. Очевидно, что указанные элементы выступают в качестве институтов и организаций. Поэтому о характере и состоянии государственности можно судить, отталкиваясь от параметров функционирования организаций и от сложившегося в данном обществе институционального порядка. Таким образом, системно-структурный подход к определению государственности позволяет увидеть последнюю через призму государственных организаций, сложившихся и складывающихся формальных институтов, жизнедеятельность которых может быть проанализирована эмпирическим путем.

Второй подход к государственности можно назвать историческим. Он направлен на выявление сложившихся в течение длительного времени оснований для «явлений» государственного характера (под основаниями здесь мы понимаем совокупность вnut-

ренных движущих сил, обуславливающих качественный состав государственности).

С точки зрения исторического подхода государственность часто рассматривают как определенное состояние общества, государство, взятое в эволюции. При этом государственность – качественное состояние государства, зависящее от различных причин (от форм общежития, исторического периода, духовного состояния общества, влияния извне, происходящих перемен) [8, с. 14]. М.В. Ильин считает, что понятие государственности разумно использовать для совокупного осмысления как государства (современного, территориального, суверенного и т.п.), так и предшествующих ему эволюционных форм. Под государственностью он понимает относительно жестко закрепленные институциональные основы политических систем, обеспечивающие структурное единство и целостность несравненно более широкой, разнообразной и подвижной политики [7, с. 187]. Другими словами, государственность относительно постоянна, в то время как государство изменчиво и претерпевает коренные изменения: модифицируются содержание и форма государства, характер власти, природа общества, но государственность сохраняется. А.Подберезкин связывает этот факт с тем, что государственность – высокое и сложное порождение цивилизации, ее дух и связь с землей и людьми [9]. Постоянство государственности кроется в ее основаниях, сложившихся в течение длительного времени. Поиск данных оснований, как правило, осуществляется через призму исторического процесса, который мы рассматриваем с точки зрения цивилизационной (культурно-исторической) парадигмы.

С точки зрения цивилизационной парадигмы государственность выполняет упорядочивающую функцию. Можно выделить два аспекта такого упорядочения, вытекающих из самой сути цивилизации: властный и культурный.

Цивилизацию часто определяют как историческое (гражданское) состояние общества и человека, которое стало возможным с появлением публичной власти. Человек как особый биологический вид возникает, когда посредством техники ставит под свой контроль стихийные силы природы – огонь, воду, ветер. Это способствует более эффективному приспособлению к окружающей среде и биологическому выживанию нового вида [10, с. 14]. Однако существуют и социальные стихийные силы, возникающие в процессе выделения индивидов из родовой общины и их взаимного обособления. Спонтанное взаимодействие этих индивидов сходно с

броуновским движением мельчайших частиц вещества. Такое разнонаправленное взаимодействие является очагом социального конфликта. Подобная ситуация подробно описана Т. Гоббсом в «Левиафане». Природа создала людей равными в отношении физических и умственных способностей. Из этого равенства возникает равенство надежд на достижение своих целей. Поэтому если два человека желают одной и той же вещи, которой они не могут обладать вдвоем, они становятся врагами. И на пути к достижению их цели они стараются покорить или погубить друг друга [4, с. 123]. Это варварское (естественное) состояние людей, выход из него – принятие предупредительной меры. Такая мера была «изобретена» в ходе эволюции человеческого общества, ею стала общая (публичная) власть. Именно она оказалась способной упорядочить социальные стихийные силы, придать им системность, организованность и направленность на общее благо (корректнее даже сказать – целенаправленность). Если раньше цели отдельного индивида достигались через покорение или уничтожение соперника и потому несли в себе угрозу столкновения с другим, то с появлением власти возникает основание для гармонизации целей индивидов. При этом была выработана модель общежития, ограничивающая возможность возникновения межиндивидуальных конфликтов, которая получила практическую реализацию. Например, сохранение жизни как общепризнанная цель достигалось за счет принудительного запрещения инцеста, совместной защиты от внешних врагов, распределения продуктов и т.п. С нашей точки зрения, такой контроль над социальными стихийными силами можно считать началом истории как способа существования человека и общества в границах цивилизации.

Кроме того, проведенный нами анализ современных трактовок государственности позволяет утверждать, что в структуре проблемы возникновения государственности ключевое положение занимает властный аспект. Отталкиваясь от указанных обстоятельств, мы полагаем, что истоки государственности следует искать именно на границе варварства и цивилизации, где возникает более или менее систематический контроль над социальными стихийными силами и начинается использование их энергии в целях сообщества. В рамках различных теорий возникновения государственности (конфликтная, классовая, инцестная, ирригационная, договорная, патриархальная, божественная, теория насилия и ряд других) рассматриваются различные стороны сложного процесса становления государства. К государству ведет множество путей, но, несмотря на раз-

нообразии первичных импульсов формирования государства, дальнейшее его развитие приводит к сходным результатам. Данное сходство заключается в том, что какой бы стимул ни лидировал в начале процесса политогенеза, он неизбежно подтягивает и заставляет функционировать все другие элементы общественной системы.

Если взглянуть на теории происхождения государственности под этим углом зрения, обнаруживается их структурное сходство. Основу каждой теории, как правило, составляет нерешенная проблема (и ее практический денотат – неудовлетворенная потребность). Разрешение данной проблемы предполагает появление (создание, учреждение) некоего целевого управляющего центра, способного организовать удовлетворение этой потребности. Целенаправленность действий этого центра приводит к упорядочиванию социальных стихийных сил, косвенным образом свидетельствуя о возникновении систематического контроля над ними, а по существу – о возникновении феномена социальной власти. Этот феномен в исходном пункте совпадает с системой институтов и органов (установлений и учреждений), образующих указанный целевой центр. Способность этого центра к управлению складывается за счет двух факторов: 1) наличия институтов и учреждений, обеспечивающих реализацию власти, и 2) готовности ей подчиняться со стороны общества.

С нашей точки зрения, первым и несомненным основанием для государственности является наличие власти и принятие ее обществом. С одной стороны, это основание выступает в роли стартового (базового) института, поскольку задает начальные условия реализации власти, с другой стороны, оно фиксирует условия для возникновения государственности. По мере развития цивилизации у человеческих коллективов возникают определенные (новые) потребности, для удовлетворения которых необходимы новые средства. При этом появляются и новые техники власти, формируется отношение к ним со стороны населения. Другими словами, статичные рамки (наличие власти и отношения к ней) наполняются конкретным содержанием (формами, способами осуществления власти). Динамически развивающаяся совокупность способов осуществления власти, появление и развитие необходимых для этого структур – не что иное, как объективация проекта государственности (вспомним первую группу ее трактовок). Таким образом, здесь связка «основание государственности – его выражение» преобразуется в другую связку – «наличие власти и ее принятие в обществе – реальное осуществление власти». А теперь

проследим становление непосредственно государственной власти.

В основе своей власть включала в себя (1) физическое принуждение людей к определенному поведению, (2) обладание и распоряжение материальными ценностями и (3) влияние на сознание подвластных [6]. С увеличением и усложнением человеческих сообществ произошла дифференциация этих аспектов власти, произошло образование различных сфер ее осуществления (действия), их разрастание и структурирование. Одновременно действовала тенденция сохранения и восстановления единства власти. Она проявлялась как борьба различных сфер власти (военной, хозяйственной, религиозной) за власть над всем сообществом, за доминирование в общей системе власти. В конце концов, произошло обособление одной из сфер власти, отличной от прочих сфер и противостоящей им в качестве органа управления сообществом в целом. Государственность возникает не просто как превращение догосударственной власти в государственную, а как образование нового структурного уровня власти, подчиняющего себе все прочие явления власти и преобразующего их применительно к своим интересам (публичная власть). Решающим здесь является осознание обществом функций власти как функций власти высшей.

Однако реальное осуществление власти (т.е. объективация данного основания) подвержено влиянию факторов, связанных со спецификой развития общества (факторы культуросферы, социосферы и др.). Данная группа факторов обеспечивает формирование тех особенных признаков цивилизации, которые придают ей характер типа, отличающегося от других типов цивилизации, обуславливают ее индивидуальность. Действие этих факторов находит свое выражение в институциональной инфраструктуре общества, под которой мы понимаем некий самовоспроизводящийся инвариант, являющийся прародителем (матрицей) конкретных институтов. Институциональная инфраструктура – это совокупность исторически складывающихся базовых институтов, формирующих модель общежития, организующую для данного общества, и в этом смысле являющихся основанием для государственности.

Базовые институты зарождаются на тех направлениях жизни общества, где возникает острая потребность в регулировании и упорядочении отношений между индивидами и социальными группами. Они способствуют оформлению данных направлений в качестве относительно самостоятельных областей общественной жизни, придавая им ту или иную специфику. Выше мы отмечаем, что каждое из этих направлений яви-

лось предметом или мотивом для возникновения различных теорий происхождения государственности (государства). Обычно выделяют следующие сферы: религия (теория божественного происхождения государственности); право (конфликтная, договорная теории); политика (классовая теория); духовно-нравственная сфера – мораль (психологическая, патриархальная теории), материальная сфера – богатство, собственность, труд (классовая, ирригационная теории). Каждой из этих сфер соответствует свой базовый институт и вытекающие из него направления для дальнейшей институционализации.

Реальные институты, возникшие на основе базовых институтов, а также организации, основывающиеся на всех типах институтов, будут объективацией государственности в обществе. Базовые институты – основания государственности. То есть, в ходе анализа культурного аспекта цивилизации мы получаем следующую связку: «институциональная инфраструктура общества (базовые институты) – организации и вновь возникающие институты».

Таким образом, упорядочение с точки зрения культурного момента цивилизации представляет собой следующий процесс. На протяжении развития цивилизации под влиянием окружающей среды формируются базовые институты общества (относительно неподвижная часть государственности, ее «цокольный этаж»). Они представляют собой пределы, в рамках которых осуществляется общественная жизнедеятельность. Наполнение этих рамок вновь возникающими в исторический период формальными и неформальными институтами, регулирующими

эту жизнедеятельность, есть подвижная, изменяющаяся часть государственности. Главный вопрос заключается в эффективности институтов, их органичности в обществе, способности регулировать общественную жизнь, что возможно при минимальных отклонениях между базовыми институтами и вновь возникающими, историческими.

Итак, в ходе применения культурно-исторического подхода к изучению государственности нам удалось выявить основания для государственности – это институциональная инфраструктура общества (совокупность базовых инвариантных институтов). Она задает рамки для возникновения формальных и неформальных правил и действующих на их основе организаций – это объективация проекта государственности. Сам проект государственности, как идеальный конструктор, представляет собой модель общежития, выросшую из институциональной инфраструктуры и органичную для общества в силу своей историчности. Когда реализация проекта значительно расходится с его внутренним планом, можно говорить о кризисе государственности.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что государственность включает в себя две взаимосвязанные части (внутренний и внешний план): институциональную инфраструктуру, образованную базовыми институтами права, морали, власти, собственности, религии и конкретно-исторически обусловленную конфигурацию государственных организаций и вновь создаваемых институтов. В этом смысле государственность выполняет важную функцию – обеспечение целостности общества за счет упорядочения общественных отношений в различных сферах жизнедеятельности.

1. Василенко, А.В. Политологический подход к исследованию государства [Электронный ресурс]: Материалы II Всероссийской конференции «Сорокинские чтения-2005». – Москва, 2005. – Режим доступа: <http://conference.ruh.ru/vasilenko.html> (дата обращения: 31.10. 2009).

2. Вебер, М. Политика как профессия и как призвание [Текст] / Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990. – С. 644 – 706.

3. Венгеров, А.Б. Будущее российской государственности [Текст] / А.Б. Венгеров // Вестник Московского университета. – Сер. 18. Социология и политология. – 1997. – № 1.

4. Гоббс, Т. Левиафан [Текст] / Гоббс Т. Сочинения в 2 томах. – Т.2. – М.: Мысль, 1991. – 731 с.

5. Гулиев, В.Е. Государственность [Текст] / В.Е. Гулиев // Большая Советская энциклопедия / под ред. А.М. Прохорова. – М.: Советская энциклопедия, 1972. – Т. 7. – 741 с.

6. Зиновьев, А.А. На пути к сверхобществу [Электронный ресурс] / А.А. Зиновьев // О ситуации в России [сайт]. – [2000]. – Режим доступа: http://www.situation.ru/app/rs/lib/zin_svo/cont.html (дата обращения: 18.10.2010).

7. Ильин, М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий [Текст] / М.В. Ильин. – М.: РОССПЭН, 1997. – 432 с.

8. Лукьянова, Е.А. К вопросу о специфике российской государственности [Текст] / Е.А. Лукьянова // Вестник Московского университета. – Сер. 12. «Политические науки». – 2002. – № 1. – С. 14 – 26.

9. Подберезкин, А. Русский путь [Электронный ресурс] / А. Подберезкин // Духовное наследие [сайт]. – [1999]. – Режим доступа: <http://www.nasled.ru/> (дата обращения: 20.10.2010).

10. Скоробогачкий, В.В. Социокультурный анализ власти [Текст] / В.В. Скоробогачкий. – Екатеринбург: УрАГС, 2002. – 288 с.

11. Чиркин, В.Е. Государствоведение [Текст] / В.Е. Чиркин. – М.: Юрист, 1999. – 400 с.

12. Яковлев, А.М. Российская государственность (историко-социологический аспект) [Текст] / А.М. Яковлев // Общественные науки и современность. – 2002. – № 5. – С. 76 – 85.